

OLIV TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASINING MINTAQA IQTISODIY BARQARORLIGIGA TA'SIRI: STRUKTURAVIY YONDASHUV

Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li

PhD, Ma'mun universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18388415>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi oliy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish orqali mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash masalalari yoritiladi. Ta'lim sifati, inson kapitali va innovatsiyalarning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim tizimi, mehnat bozori, mintaqaviy iqtisodiyot, iqtisodiy barqarorlik, inson kapitali, bandlik, kadrlar tayyorlash, strukturaviy muvofiqlik, hududiy rivojlanish.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА: СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД

Эгамов Севинчбек

PhD, Университет Мамуна

Абстрактный: В тезисе рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития региональной экономики посредством эффективного управления высшими учебными заведениями. Анализируется влияние качества образования, человеческого капитала и инноваций на экономический рост региона.

Ключевые слова: Система высшего образования, рынок труда, региональная экономика, экономическая устойчивость, человеческий капитал, занятость, подготовка кадров, структурное соответствие, региональное развитие.

THE IMPACT OF HIGHER EDUCATION AND LABOR MARKET INTEGRATION ON REGIONAL ECONOMIC STABILITY: A STRUCTURAL APPROACH

Egamov Sevinchbek

PhD, Mamun university

Abstract: This thesis examines the issues of ensuring sustainable regional economic development through the effective management of higher education institutions. The impact of education quality, human capital, and innovation on regional economic growth is analyzed.

Keywords: Higher education system, labor market, regional economy, economic stability, human capital, employment, workforce training, structural alignment, regional development.

Hozirgi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda mintaqalar iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda oliy ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy integratsiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oliy ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozori talablariga mosligi, inson kapitali sifati va malaka darajasi mintaqaning iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim va bandlik tizimlari o'rtasidagi strukturaviy nomutanosibliklar hududiy iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda oliy ta'lim, mehnat bozori va ishlab chiqarish tarmoqlari o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Ushbu jarayonda strukturaviy yondashuv asosida

ta'lim yo'nalishlari, kadrlar tayyorlash tizimi va iqtisodiyot tarmoqlarining o'zaro mosligini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi. Mazkur tezisda oliy ta'lim va mehnat bozori integratsiyasining mintaqa iqtisodiy barqarorligiga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinib, strukturaviy yondashuv asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

Bugungi kundagi mavzu doirasidagi tahlillar asosida oliy ta'lim va mehnat bozori integratsiyasining mintaqa iqtisodiy barqarorligiga ta'siri tizimli va ko'p bosqichli mexanizm orqali namoyon bo'lishi aniqlanadi. Mazkur jarayonni yanada aniqroq ifodalash maqsadida oliy ta'lim, inson kapitali, mehnat bozori va mintaqaviy iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik strukturaviy chizma ko'rinishida aks ettirildi (1-chizma).

1-chizma. Oliy ta'lim va mehnat bozori integratsiyasining mintaqa iqtisodiy barqarorligiga ta'siri (indikatorlar asosida strukturaviy model).

1-chizmada ko'rsatilganidek, oliy ta'lim tizimi ta'lim sifati, ilmiy-tadqiqot faolligi va innovatsion kompetensiyalar orqali inson kapitali sifatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inson kapitalining yuqori darajada rivojlanishi esa mehnat bozorida bandlik darajasi, ish haqi va kadrlar mosligini oshirish orqali namoyon bo'ladi. O'z navbatida, mehnat

bozori samaradorligi mintaqaviy iqtisodiy jarayonlar — ishlab chiqarish samaradorligi, tadbirkorlik faolligi va investitsiyalar hajmining oshishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, chizmada aks ettirilgan teskari aloqa mexanizmi mehnat bozori ehtiyojlari asosida ta'lim tizimini doimiy ravishda moslashtirish imkonini beradi. Ushbu mexanizm ta'lim yo'nalishlari va o'quv dasturlarining mintaqaviy iqtisodiyot talablari bilan uyg'unlashuvini ta'minlab, strukturaviy nomutanosibliklarni kamaytiradi. Natijada oliy ta'lim va mehnat bozori integratsiyasi mintaqa iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi muhim strategik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
2. UNESCO. (2021). *Higher Education and the Labour Market: A Global Perspective*. Paris: UNESCO Publishing.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi". Toshkent.
4. Egamov, S. (2024). Oliy ta'lim tizimining mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri. *Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi*, 4(9), 96–101.
5. Egamov, S. (2025). Innovative economy and sustainable development of higher education systems. *International Scientific Conference Proceedings*.